

La pertinencia de transformar la enseñanza en Lenguaje y Comunicación para estudiantes especialmente desmotivados

Belén Buguño Hernández

Universidad Adventista de Chile

Estudiante de Pedagogía en Educación Diferencial

belenbugueno@alu.unach.cl

Miguel Ángel Gutiérrez Soto

Universidad Adventista de Chile

miguelagutierrez@unach.cl

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0048-9208>

DOI: 10.5281/zenodo.10440523

Resumen

Se analiza la pertinencia de realizar cambios en la enseñanza de Lenguaje y Comunicación para estudiantes notablemente desmotivados en la etapa adolescente, reconociendo la naturaleza de esta etapa, así como otras posibles causantes, y los factores que tienen que ver con el modo de desempeñar el rol docente desde su trato hasta la metodología usada en clases, realizando sugerencias para promover un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad y evitar la deserción escolar. Se recomienda una revisión integral en la enseñanza de Lenguaje y Comunicación para adolescentes desmotivados, considerando la naturaleza de esta etapa, factores docentes y metodológicos. Se propone implementar cambios sugeridos los cuales pueden mejorar la calidad del proceso educativo y prevenir la deserción escolar.

Palabras claves: Motivación, educación, enseñanza

Introducción

Los escolares se pueden ver desmotivados hacia cualquier asignatura, sin embargo, nos enfocaremos en “Lenguaje y Comunicación” para estudiantes de enseñanza media, que suelen mostrar menor interés y voluntad por aprender, lo cual es comprensible pues en esta etapa “un proceso de pérdida de la motivación que tiene sus raíces en una serie de condiciones: la complejidad de las materias, los cambios en su entorno y aquellos propios del periodo evolutivo y el funcionamiento escolar, os individuos mencionados se encuentran inmersos en un proceso de disminución de la motivación, y este fenómeno tiene diversas causas arraigadas en distintas condiciones.

Entre estas condiciones se destacan la complejidad de las materias estudiadas, los cambios en el entorno que rodea a estos individuos, así como los propios del periodo evolutivo que están experimentando y las particularidades del sistema educativo en el que se encuentran inmersos. En conjunto, estos factores contribuyen a generar una pérdida de interés y entusiasmo por la actividad académica, lo que sugiere la importancia de abordar no solo aspectos pedagógicos, sino también considerar la adaptación del entorno y el entendimiento de las características evolutivas de los individuos involucrados para promover una mayor motivación en el ámbito educativo (Vázquez-Toledo et al., 2021).

No es correcto que el profesor que enseña a adolescentes haga caso omiso de esta realidad al elaborar sus clases, sabiendo que se hallan en una etapa especialmente sensible, tanto socioemocional como cognitivamente (Griffin, 2017; Walker et al., 2017). El buen pedagogo demuestra interés y respeto por sus alumnos moldeando la enseñanza según sus características y necesidades, y desde esta visión el estudio centra su reflexión en ¿cómo los profesores podemos transformar la enseñanza en Lenguaje y Comunicación para alcanzar a los adolescentes desmotivados?

Desarrollo

Estudiantes notablemente desmotivados

El análisis se centra particularmente en estudiantes con rasgos de desmotivados, que dan el esfuerzo mínimo en clases debido a diversas causas. Comenzando a mencionar algunas, es

sabido que, el adolescente suele tener una afectividad muy rica pero inestable que implica un nivel extremo en sus estados de ánimo, lo mismo que ocurre en el mundo intelectual (Basantes et al., 2021) queriendo desde probar de todo hasta hacer nada. Otras veces la raíz de la desmotivación puede ser depresión, la cual corrientemente pasa inadvertida en las instituciones educativas; respecto a esto un estudio desveló un elevado índice de estudiantes de escolaridad básica y bachillerato con rasgos de depresión subclínica y media-severa, las cuales causaban inestabilidad emocional, distraibilidad, etc., obstaculizando la asimilación de nuevos conocimientos (Ruiz et al., 2019), y desembocando en un bajo rendimiento académico.

Sea cual sea la causa, a esta desmotivación se le ha llamado «apatía», para indicar “cuando el individuo (...) percibe que no alcanzará los objetivos o metas para sobrevivir a las exigencias del medio o (...) no logrará superar ni a otros ni a sí mismo y por lo tanto desfallece en el intento” (Castro et al., 2019:12). A la luz de esto y de que “uno de los indicadores de la calidad del aprendizaje es la alta motivación de los estudiantes” (Hidayat, 2021), ¿de qué manera se puede lograr calidad de aprendizaje? Esto implica la creación de ambientes educativos estimulantes, el fomento de la participación activa, la adaptación de métodos de enseñanza atractivos y relevantes, y el reconocimiento de los logros individuales. Además, la incorporación de tecnologías educativas innovadoras y el enfoque en el desarrollo de habilidades prácticas y aplicables pueden contribuir significativamente a cultivar una motivación duradera entre los estudiantes, promoviendo así la calidad del aprendizaje de manera integral.

Elementos pertinentes que considerar en el proceso de enseñanza-aprendizaje

Algunas destacadas dificultades que atentan contra la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje son el formalismo, el predominio de la organización espacial tradicional (unidireccional), el cual implica no considerar al estudiante como sujeto activo en el proceso de su desarrollo (Caballero-Velázquez et al., 2018). La crítica apunta a la falta de consideración hacia la diversidad de entornos y experiencias que los estudiantes traen consigo, sugiriendo que un enfoque pedagógico más efectivo debería tener en cuenta la participación activa del estudiante y valorar el contexto como un recurso significativo para el aprendizaje.

Algunas orientaciones para vigorizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, refiriéndonos al contenido, encontramos información sobre que La experiencia educativa se vuelve amena y estimulante, especialmente cuando el plan de estudios se alinea adecuadamente con los intereses de los estudiantes, se ajusta a sus habilidades y los docentes fomentan la participación en actividades prácticas. (Ricoy & Couto, 2018). Ahora bien, en lo que refiere al mediador de ese contenido (profesor), algunos autores mencionan la necesidad de un docente emocionalmente inteligente, que con sus estudiantes demuestra receptividad, siendo sensible a los cambios generados en clase cuando el alumno interviene, y que, al generarse distintos puntos de vista, es capaz de reflexionar y disponerse afectiva e intelectualmente para conducir la dinámica (Alviárez & Pérez, 2009 citado en Román et al., 2022).

Sugerencias para dar alcance a las necesidades del adolescente desmotivado en la clase de Lenguaje y Comunicación

Personalizar la enseñanza: Esta estrategia pedagógica tiene como eje principal al estudiante, haciendo hincapié en impulsar el desarrollo de sus facultades con autonomía en la definición de su trayectoria personal y un enfoque experiencial, utilizando técnicas de indagación y promoviendo la motivación y responsabilidad individual; buscando diferenciar por la singularidad integral de cada persona más que por aptitudes o talentos (Moreno et al., 2020).

Es necesario dejar un poco de lado el formalismo para aplicar la personalización de la enseñanza, así puede ofrecerse una mayor selección de literatura a analizar, lecturas con temáticas de su interés o que los identifiquen, atingentes a sus propios contextos y sentimientos. Entregar, por ejemplo, un libro con jerga de otro país y/o con uso de un lenguaje antiguo, en temáticas y situaciones a las que jamás se han enfrentado ni se enfrentarán, sólo sería entorpecer el proceso de enseñanza-aprendizaje; la necesidad y desmotivación en la generación adolescente demanda cambios y flexibilidad en la elección del material que se les presenta en el aula.

Fomentar el reconocimiento y expresión de sí mismo y de la propia identidad: pues el carácter educativo de la comunicación se logra cuando esto existe y se estimula mediante fenómenos psicológicos complejos (Caballero-Velázquez et al., 2018). Este punto podría llegar a ser un desafío, ya que también es común que el adolescente se note inseguro en relación consigo mismo y su entorno, esta falta de certeza lo hace ambivalente e indeciso en la mayoría de las situaciones (Basantes et al., 2021), sin embargo, puede utilizarse a favor la música, elemento poderoso en la formación de identidad, por lo que se podría permitir a los estudiantes exponer y analizar alguna canción que sientan que defina parte de su vida o persona, e hilar esto con los contenidos de lenguaje, como, por ejemplo, los tópicos literarios, etc.

Promover la asertividad: En el ideal, cuando el adolescente cuenta con un ambiente de relacionamiento armónico, exteriorizará sus necesidades, inquietudes y metas; no obstante, en algunas situaciones, el proceso de comunicación puede verse obstaculizado por problemas personales, familiares o sociales, sintiéndose incomprendidos, lo que les dificulta expresar sus pensamientos o emociones de manera clara (Ríos-Aro & Ocampo-Eyzaguirre, 2022). Desde esta realidad, promover la asertividad mediante los contenidos de la asignatura puede traducirse en un beneficio y aprendizaje más integral, abarcando un espacio de comunicación y contención, y la adquisición de habilidades para un competente desenvolvimiento en sociedad (comunicación asertiva), a la vez que aprende los contenidos. Además, la comunicación asertiva constituye un aprendizaje cognitivamente complejo, demandante de pensamiento crítico y flexible para reconocer que lo que opinamos está sesgado, y comprendiendo que hay diversas formas de interpretar y actuar frente a un mismo hecho (Bernal-Álava et al., 2022).

De esta manera, puede emplearse diversos tipos de textos o contenido audiovisual donde los alumnos analicen críticamente, comentando cómo les hubiera parecido más adecuado que reaccionaran las personas/personajes vistos, enseñándoles a formular respuestas eficaces y empáticas.

Gamificación: Es la estrategia didáctica que toma la mecánica de los juegos para generar motivación y compromiso en contextos atípicos como la educación básica y media (Sáez-López et al., 2022; Krath et al., 2021). Buena parte de los jóvenes están familiarizados, por ejemplo, con videojuegos, consolidados como una de las actividades de entretenimiento más destacadas y populares entre los adolescentes (Sans, 2019). Se propone que unir educación y elementos del videojuego, o hacer uso como tal de ellos (con propósitos educativos), puede dar mejores resultados en la experiencia de aprendizaje.

Pertinencia: Las personas presentan gran interés por aprender en edades tempranas debido al descubrimiento (Vázquez-Toledo et al., 2021), pero esto se pierde a medida que crecen, razón por la cual se debe indagar más en la enseñanza dirigida a adolescentes, siendo pertinente poner todos los esfuerzos para que los alumnos se involucren con el aprendizaje, no sólo para desarrollar personas que puedan tener éxito, sino también para evitar que egresen de la enseñanza media con una noción de límites equivocados sobre sus capacidades o directamente deserten de la escolarización; respecto a esto, en Temuco se identificó que la tras diversas experiencias de fracaso escolar, la mayoría de alumnos se sintió responsable atribuyéndolo a incapacidad propia para dar respuesta a los requisitos escolares (Padilla, 2023).

Conclusión

Este artículo no pretende reemplazar la atención psicológica que puedan recibir los alumnos, sino proponer los apoyos más adecuados desde la capacidad del profesional en educación. Los profesores pueden subsanar la realidad de los estudiantes adolescentes desmotivados desde dos áreas principales: primero, la calidad de trato que entregan a los estudiantes mediante el interés y relacionamiento, constituyendo un factor determinante en la decisión de los jóvenes por continuar o abandonar temporalmente la escolarización (Padilla, 2023); y segundo, aplicando las modificaciones y estrategias necesarias para responder a la necesidad integral del alumnado, como las mencionadas anteriormente, destacándose la personalización de la enseñanza. Nuestra realidad es común escolarizar, entendiendo la educación como un derecho universal, pero escolarizar enseñando sin una preocupación real por que los alumnos aprendan, es lo mismo que infringir este derecho.

Referencias Bibliográficas

- Basantes, D., Villavicencio, L., Alvear, L., Arteño, R., & Valdes, E. (2021). Ansiedad y depresión en adolescentes. *Revista Boletín Redipe*, 10(2), 182–189. <https://doi.org/10.36260/rbr.v10i2.1205>
- Bernal-Ávala, Á., Cañarte-Vélez, Ch., Macias-Parrales., & Ponce-Castillo, M. (2022). La comunicación asertiva y su aporte en el proceso de enseñanza y aprendizaje. *Pol. Con*, 7 (4), 682-695. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8482994>
- Caballero-Velázquez, E; Cruz-Palacios, Y., & Otero-Góngora., Y. (2018). La comunicación asertiva: un método de estimulación en la formación del profesional pedagógico. *Luz*, 17 (4),15-25. <https://www.redalyc.org/journal/5891/589167642003/html/>
- Castro, Y., Puentes, A., & Guerrero, E. (2019). Factores que intervienen en la motivación durante la adolescencia y su influencia en el ámbito escolar. <https://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/handle/10823/1276/F.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Griffin, A. (2017). Adolescent Neurological Development and Implications for Health and Well-Being. *Healthcare*, 5(4), 62. <https://doi.org/10.3390/healthcare5040062>
- Hidayat, F. (2021). Demotivation And How To Motivate Student. *Proceeding ISLAE 2021 The 3th International Seminar on of Language, Art, and Literature Education*, 14 October 2021. <http://digilib.unimed.ac.id/44014/1/Fulltext.pdf>
- Krath, J., Schürmann, L., & (2021). Korflesch, H. (2021). Revealing the theoretical basis of gamification: A systematic review and analysis of theory in research on gamification, serious games and game-based learning. *Computers in Human Behavior*, 125. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563221002867>

- Moreno, A. (2020). Personalizar, un modelo para una educación de calidad en el siglo XXI. Informe DELPHI de Expertos. https://impulseducacio.org/wp-content/uploads/2020/04/INFORME-DELPHI_CAST_DEFf.pdf
- Padilla, C. (2023). Los Estudiantes Que Sobran: Motivaciones Y Causas Del Fracaso Escolar En Jóvenes Estudiantes Chilenos. CHAKIÑAN. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 19, 24-43. <https://chakinan.unach.edu.ec/index.php/chakinan/article/view/828/729>
- Ricoy, MC. & Couto, M. (2018). Desmotivación del alumnado de secundaria en la materia de matemáticas. Revista electrónica de investigación educativa, 20(3), 69-79. <https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.3.1650>
- Ríos-Aro, A., & Ocampo-Eyzaguirre, D. (2022). Comunicación asertiva en adolescentes. Casa de Acogida Margarita Auger, Municipio Uncía, Norte de Potosí, Bolivia. Revista Sociedad & Tecnología, 5(3), 447-461. <https://doi.org/10.51247/st.v5i3.255>.
- Román, W., Perugachi, M., & Gómez, J. (2022). Inteligencia emocional para el mejoramiento del rendimiento escolar en los adolescentes gabrielinos en pandemia. Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología, 8, (4). Edición Especial 4. <https://www.cienciamatriarevista.org.ve/index.php/cm/article/view/843/1381>
- Ruiz, P., Chérrez, J., Guzmán, B. (2019). La Escuela: Los Estados De Ánimo Depresivos En Los Educandos. Revista de Comunicación de la SEECI, 48, 1-16. <http://doi.org/10.15198/seeci.2019.48.1-16>
- Sáez-López, J., Vázquez-Cano, E., Fombona, J., & López-Meneses, E. (2022). Gamification and gaming proposals, teachers' perceptions and practices in Primary Education. Interaction Design and Architecture(s) Journal - IxD&A, (53), 213–229. https://www.researchgate.net/publication/365767065_Gamification_and_gaming_proposals_teachers'_perceptions_and_practices_in_Primary_Education

- Sans, D. (2019). Adolescencia Y Consumo De Videojuegos: Una Revisión Narrativa Del Estado Del Arte. Anuario de Investigaciones, (26).
<https://www.redalyc.org/journal/3691/369163433017/369163433017.pdf>
- Vázquez-Toledo, S., Latorre-Coscolluela, C., & Liesa-Orús, M. (2021). Un Análisis Cualitativo De La Motivación Ante El Aprendizaje De Estudiantes De Educación Secundaria. REOP, 32, (1), 116 – 131.
<https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/211227/Vazquez.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Walker, D., Bell, M., Flores, C., Gulley, J., Willing, J., & Paul, M. (2017). Adolescence and Reward: Making Sense of Neural and Behavioral Changes Amid the Chaos. The Journal of Neuroscience, 37(45), 10855–10866
<https://www.jneurosci.org/content/jneuro/37/45/10855.full.pdf>